

QARAQALPAQ POEMALARIDA RITORIKALIQ ÚNDEWLERDIN QOLLANILIWÍ HÁM KÓRKEMLIK XÍZMETI

(I.Yusupovtin «Dala ármanlari», K.Raxmanovtin «Shól dástanı», T.Mátmuratovtin «Uris dártleri» poemalari misalında)
Sayimbetov Sh.U.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Qaraqalpaq poemalarinin qurılısında lirikalıq qaharman hám personajlar tilinen bayan etilgen oy-keshirmelerdin kórkemligin, emocional tásirshéligin arttırıwǵa hám olardin ózine tán lirizm menen kórkem súwretleniwine xızmet etken stilistikalıq figuralardan biri ritorikalıq úndew bolıp tabıladı. «...Ritorikalıq úndew – kórkem shıǵarmada oqıwshılardin dıqqatın awdarıw, qaharmanlardin ishki ruwhıy jaǵdayların beriw, lirizmdi kúsheytiw ushin qollanılatuǵın sintaksislik-stillik usıl» [1, 178] esaplanadı. Ol ritorikalıq sorawlarǵa jaqın keledi, biraq, ritorikalıq úndewde belgili bir nárseden tásirengen avtor yaki qaharman tereń oyǵa berilip ketpesten, óziniń ishki keshirmelerinde pisip jetiliskeń oy-pikirlerin ekilenbesten anıq aytadı. Sonlıqtan da, ritorikalıq úndew, ritorikalıq sorawlardan da kóbirek oqıwshı dıqqatın ózine qaratıw ushin súren, shaqırıq, árman, tilek mazmunına iye bolıp keledi. Máselen, I.Yusupovtin «Dala ármanlari» hám T.Mátmuratovtin «Uris dártleri» poemalarında bayanlangan ritorikalıq úndewlerge itibar qaratsaq:

Azımshıq jer emes aspan astı da,
Mine qara! Ushı qıyırız dalań!...

...Gorizont! Balalıq qıyallarımın,
Alıs mánzilleri sırlı jiyegi!
Senin qızıl tuwday boyawlarınin

Ǵıjlap janıwların kewlim súyedi [5, 92] - dep súwretlengen I.Yusupovtin «Dala ármanlari» poemasındaǵı ritorikalıq úndewler, tiykarınan, dıqqat-itibardı Ústirtin sheksiz keń dalasına hám jer menen aspanın sırlı shegarası bolǵan dala gorizontına qaratıw mazmunında súwretlenip, olar poemada shayırdin qıyalıy oy-ármanların rawajlandırıwǵa túrtki jasaǵan poetikalıq obektler sıpatında kórkem sáwlelengen bolsa, T.Mátmuratovtin «Uris dártleri» poemasınıń:

Qáne meniń qolım bolǵanda,
Temirlerdi qayıstırar em!
Men de barıp partaw tınlarǵa,
Eginge jer qayıstırar em!

Qáne meniń ayaǵım bolsa,

Qayra-qayra jerdi basar em!

Barar edim qayaǵıń bolsa,

Eller gezip zeyin ashar em!

Qanday jaqsı tilim bolǵanı!

Hásiretimdi ayta alaman,

Meniń elim oraq-balǵalı,

Biraq isley almay janaman [2, 112] - degen qatarlarında sóz etilgen ritorikalıq úndewler, kóbirek, arzıw-árman hám tilek mánisinde súwretlenip, olar ekinshi jáhán urısında ayaq-qolınan ayırılǵan urıs mayıbınıń kemtar ruwxıy dúnyasın ashıwǵa hám onıń ishki qálbindegi ármanlı oy-keshirmeleriniń kórkem tásirli súwretleniwine xızmet etken.

Ritorikalıq úndewlerde sózler kóterińki ruwhta, kúshli intonaciya menen ayıladı. Bul sıyaqlı ritorikalıq úndewler kórkem shıǵarmada dramatizmdi kúsheytiwge óz járdemin tiygizedi. Biz sóz etip otırǵan shayırlar da ritorikalıq úndewdiń usınday kórkemlik xızmetlerinen sheber paydalanıp, óz poemalarında qıyalıy hám obektiv personajlar tárepinen ayılǵan sózlerdi ótkir dramalıq pafosta súwretlewge erisip otırǵan. Máselen:

Men - Shólmen!

Tańlayım tamshıǵa inkar,

Giyaǵa oranıp jatqım keledi.

Ana - jer namısı bawırımdı untar,

Kán dáryası bolıp aqqım keledi!

Men - Shólmen!

Neshshe ásir dawıllar jolın

Uyıtqıp kómip, táǵdir menen tirestim,

Bir esitsem dedim, tıńlasam dedim:

Sıńǵırlasıp aqqan suwlarıń sestin!

Men - Shólmen!

Adamǵa bawırım jazıq.

Keń kókirek janlar turqımdı ólsher.

Atam zamanlardan jatqan qulazıp

Men - Shólmen,

Men - Shólmen,

Men - Shólmen,

men - Shól! [3, 71]

K.Raxmanovtıń «Shól dástanı» poemasınıan alınǵan bul qatarlarda shayır ritorikalıq úndewler járdeminde Ellikqala massivindegi qulazıǵan shól dalanı tilge keltirgen hám onıń qıyalıy obrazın jaratıp, kóp ásirlik arzıw-ármanları menen ishki debdiwleriniń kóterińki intonaciya, kúshli dramalıq pafos penen sóz etiliwin támiyinlep ǵana qoymay,

poema qurılısında lirizm menen dramatizmdi de kúsheytiwge erisken.

«Ritorikalıq úndewler soraw yamasa intonaciya xarakterine iye bolıp, adamnıń soraw, quwanış, jerkenish, qorqınısh, hayran qalıw, iltimas, buyırıq, talap mánisindegi ishki sezimlerin súwretlew ushın xızmet etedi. Sonıń ushın da, olar poeziyada kóp qollanıladı» [4, 261] - dep atap kórsetilgenindey, ritorikalıq úndewler I.Yusupov, K.Raxmanov, T.Mátmuratovlardıń poemalarında da jiyi qollanılıp, obektiv qaharmanlardıń ishki kewlindegi hár qıylı tuyǵı-sezimlerin kórkem tásirli etip súwretlew wazıypaların da atqarǵan.

Ulıwma juwmaqlastırıp aytqanda, joqarıda biz sóz etken shayırlardıń poemalarında ritorikalıq úndewler qaharmanlarǵa tiyisli sózlerdiń, olardıń tilinen bayanlangan ishki oy-keshirmelerdiń kóterińki intonaciya menen emocional súwretleniwine járdemlesip, poema qatnasıwshılarınıń xarakterlik ózgeshelikleriniń kórkemlik penen ashılıwına óz tásirin tiygizgen. Ásirese, olar poemalarda lirikalıq hám dramalıq elementlerdi kúsheytip rawajlandırıwda sátli qollanılıp, emocional tuyǵı-sezimlerdi ótkir lirizm menen sawlelendiriwdiń kórkemlik usılına aylandırılǵan.

ÁDEBIYATLAR:

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиәттануы атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994. – Б.178.
2. Мәтмуратов Т. Арзыў шәмени. Қосықлар хәм поэма. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1981. - Б.112.
3. Рахманов К. Өмир, сен уллысаң. Қосықлар хәм поэмалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1981. - Б.71.
4. Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиәтшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – Б. 261.
5. Юсупов И. Тумарис хәм басқа поэмалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1974. – Б. 92.